

QORAQALPOQ TILIDA SO`Z YASALISHINI O`RGATISH METODIKASI.

Bekbergenov Karambay

Kegeyli tumanidagi 13-umumta'lim maktabi

qoraqalpoq tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579981>

Qoraqalpoq tili yangi yoziladigan tillardan biridir. Uni chuqur o'rganish asosan 50-yillarda boshlangan. Qoraqalpoq tilini o'rganishda N.A.Baskakov alohida o'rin tutadi, u ikki jildlik "Qoraqalpoq tili" /M., 1950-1952/ fundamental asarini hamda 1932-yilda nashr etilgan qoraqalpoq tilining birinchi grammatikasini yozgan. So'z yasash usullari qadimdan rus va turkiyzabon olimlarning tadqiqot ob'ekti bo'lib kelgan. Asarlarning mavjudligiga qaramay, ko'rib chiqilayotgan mavzu bo'yicha haligacha konsensus mavjud emas. Tuzama so'zlar faqat bir modelga ko'ra shakllanmaydi, ular ma'lum qoliplarga asoslanadi, so'z yasashning turli usullari orqali hosil bo'ladi. Bu usullar shakli, mazmuni va unumdorligi jihatidan bir xil emas, har bir so'z yasash usulining o'ziga xos xususiyatlari bor. So'z yasovchi so'z yasash usulining asosiy xususiyati hisoblanadi. Bitta formatant orqali hosil bo'lgan hosila so'zlar so'z yasashning bir usuliga kiradi. Hozirgi turkiy asarlarda so'z yasash yo'llarining nomi, mazmuni va soni turlicha ko'rsatilgan. Aksariyat ishlarda faqat asosiy va samarali usullar keng tahlil qilingan. Turkiy tillar grammatikalarida asosan affiks va qo'shma so'zlar ko'rsatilgan bo'lib, ulardan faqat ba'zilarigina so'z yasashining leksik-semantik turini beradi, ular turlicha: leksik yo'l, semantik yo'l, leksik-semantik yo'l deb ataladi. Fonetik usul asosiy usullar (affiksatsiya, kompozitsiya, leksik-semantik) bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Tilshunoslar affiksatsiya, asoslash, kompozitsiya va kalka usullarini, K. M. Musayev esa karait tili misolida so'z yasashning quyidagi usullarini ko'rsatadi: 1) affiksatsiya yoki morfologik va 2) so'z yasashi yoki sintaktik. Qozoq tilida so'z yasashining sintetik (morfologik), analitik (sintaktik) va leksik-semantik usullari farqlanadi va ular o'z navbatida quyidagi turlarga bo'linadi. 1) qo'shimcha; 2) so'z tarkibi; 3) so'z birikmasining qo'shma so'zga o'tishi; 4) frazemaning qo'shma so'zga qo'shilish vaqtida o'tishi; 5) fonetik; 6) leksik va grammatik; 7) leksik-semantik; 8) qisqartirish usuli. So'z yasovchi affikslarni tavsiflashda shuni ta'kidlash kerakki, ular ko'pincha gapdagi so'zlar o'rtasidagi munosabatni belgilaydi. So'z o'zgartiruvchi affikslarning asosiy mohiyati shundan iborat. Bu funksional tipdagi affikslar so'zning lug'aviy ma'nosiga ta'sir qilmaydi. Qoraqalpoq tilida (boshqa turkiy tillarda ham) kelishik affiksi bo'lmagan so'zlar bilan bir qatorda

tuslanish affiksi bo'lgan so'zlar ham grammatik yaxlitlikka ega bo'lib, gapda ularni o'z nuqtai nazaridan ko'rib chiqish mumkin. roli. So'z o'zgartiruvchi affikslar nutqning tuzilishiga ko'ra o'zaga yoki boshqa so'zlarga affikssiz qo'shiladi. Shu sababdan flektiv affikslar so'zning turg'un komponenti bo'la olmaydi. Ularni yoki uning teskarisini qo'shish ildizning semantikasini o'zgartirmaydi, bu esa o'z navbatida tarkibning barqarorligini anglatadi. Gapdagi so'zlarning sintaktik munosabatlarini tartibga soluvchi affikslar quyidagilarga bo'linadi: 1. Egalik affikslari; 2. Kelishuv affikslari; 3. Shaxs va son affikslari (predikativ affikslar). Shakl o'zgartiruvchi affikslar so'zning lug'aviy ma'nosiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, ularni sintaktik bog'lamaydi, ayni paytda so'z shaklini o'zgartirib, sintaktik bog'lanishga tayyorlaydi. Shakl o'zgartiruvchi affikslarga quyidagilar kiradi: 1. So'z shaklining predikat vazifasini bajarishga moyilligini ko'rsatuvchi fe'lning mayl va zamon shakllari. 2. So'zni mazmunli shaklga o'tishga tayyorlovchi harakat nomlarining shakllari. Bu affikslarni olgan so'zlar gapning predmeti yoki predmeti vazifasini bajaradi. 3. Gapda kesim affikslarini olgan so'zlar holat vazifasini bajaradi. 4. Gapda kesim affikslarini olgan so'zlar aniqlovchi vazifasini bajaradi. Fe'lning funksional-grammatik shakllarini hosil qiluvchi affikslar fe'lning ma'lum sintaktik vazifasini bajarishga moslashadi (gap a'zolari). Qoraqalpoq tili faktlariga asoslanib, affikslarning chegaralarini aniqlash natijasida tilshunoslik aspektida so'z yasashining o'rni bilan bog'liq masalalar yuzasidan bir qancha xulosalar chiqarish mumkin ko'rinadi. Ma'lum bir davrda tilshunoslikning qaysi sohasiga so'z yasashini kiritish mumkinligi muammosi munozarali edi. Ma'lumki, so'z yasash jarayonlarining tilshunoslikdagi o'rni haqida turli fikrlar mavjud. Agar ma'lum bir guruh olimlar leksikologiya so'z yasash ob'ektlarini o'rganish bilan shug'ullanishi kerak, deb hisoblasa, boshqa bir guruh olimlar bu tadqiqotlar morfologiya sohasiga tegishli deb hisoblaydilar. Bu ikkala fikr ham asosli. Yuqorida aytib o'tilganidek, N.A. Baskakov morfologiyada so'z yasash tizimlarini baham ko'radi. Tilshunoslikda so'z yasash tizimi sintaksis bo'limi, so'z yasash tizimi esa lug'at bo'limi vazifasini bajaradi va shu orqali tilning leksik tarkibini boyitishda bevosita ishtirok etadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tildagi so'z yasash tizimini tilshunoslikning alohida sohasi sifatida emas, balki morfologiyaning maxsus tizimi sifatida ko'rib chiqish kerak, deb taxmin qilamiz.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Baskakov N.A. qoraqalpoq tili. T. II. 1-qism. M., 1952 yil.
2. Guzev V.G. Turkiy fleksiya nazariyasiga oid insholar: Ism. Leningrad, 1989. 144 b.

3. Isxakov F.G., Palmbax A.A. Tuva tili grammatikasi. Fonetika va morfologiya. M., 1961 yil.
4. Oruzbayeva B.O. Qirg'iz tilida so'z yasalishi. Frunze: Ilim, 1964 yil.